

Vom Salz zum Teilchenmodell

Dieses Heft gehört:

Name: _____

Schule: _____

Klasse: _____

Was passiert mit den Teilchen eines wasserlöslichen Stoffs, wenn man diesen zu Wasser gibt?

Aufgabe 1:

Um sich das Verhalten von Stoffen erklären zu können, stellt man sich die Stoffe aus vielen kleinsten Teilchen zusammengesetzt vor. Rührt man ein Glas Wasser um, bewegt sich das Wasser darin. Die Bewegungen im Wasser werden als ein Verschieben der Wasserteilchen entlang der Rührbewegung gedeutet. Diese Strömung kann man auch mit Sensoren messen. Wartet man jedoch eine Weile, kann man auch mit den Sensoren keine Bewegung mehr feststellen. Also bewegen die Teilchen sich auch nicht mehr.

Was hältst du von dieser Aussage? Stelle **eine begründete Vermutung** auf und notiere diese im vorgesehenen Feld! Verwende dabei den Begriff Teilchen.

Vermutung:

Box 1. Tag: Versuch 1 - Diffusion

Materialien:

- 1 Röhrchen mit violetten Salzkristallen
- Spritzflasche mit Wasser
- Petrischale
- Unterlage mit Kreisen
- 1 Pinzette

Durchführung:

Schritt 1: Präparieren der Petrischale

1. Stelle die Petrischale mit der Öffnung nach oben auf die Unterlage mit den Kreisen.
Achtung: Das Kreuz muss in der Mitte sein
2. Fülle so viel Wasser in die Petrischale, dass der Boden geradeso bedeckt ist.

Schritt 2: Diffusion

1. Nimm nun eines der kleinen Plastikröhrchen und gib einen violetten Salzkristall auf eine trockene Stelle auf dem Tisch.
2. Nimm nun den Kristall mit der Pinzette und lege ihn an die Stelle, an der sich das Kreuz befindet. *Wenn du das Kreuz nicht genau getroffen hast, kannst du Petrischale festhalten und die Unterlage vorsichtig an die richtige Stelle schieben.*
Jetzt darfst du die Schale und das Wasser nicht mehr berühren oder bewegen!
3. Beobachte was nun passiert.
4. *Nach einer Minute ist der Versuch beendet.*

Beobachtung:

Entsorgung: Lösungen in den Abfallbehälter auf dem Lehrerpult. Die restlichen Kristalle zurück in das Plastikröhrchen.

Was passiert mit den wasserlöslichen Salz-Teilchen, wenn man diese zu den Wasserteilchen gibt?

Du hast nun den Versuch zur Diffusion von Salz durchgeführt.

Um das Verhalten von Stoffen zu verstehen, haben sich Wissenschaftler*innen die Welt der Teilchen ausgedacht. Damit Schüler*innen diese Teilchenwelt verstehen, haben Lehrer*innen Modelle erfunden. Diese Modelle ermöglichen uns Einblicke in die Erklärungen, die sich die Wissenschaftler*innen ausgedacht haben. Nimm das Modell aus der Box. Wir wollen nun der Frage nachgehen, wie man sich das Verhalten von Salz-Teilchen vorstellt, wenn man Salz in Wasser gibt.

Teilchenmodell zur Diffusion

Mit dem folgenden Modell wird auf Teilchenebene veranschaulicht, wie man sich das Verhalten der Salzteilchen und der Wasserteilchen vorstellt.

In unserem Modell stehen die gelben Senfkörner für die Salzteilchen. Die Wasserteilchen werden durch die Körner vom Schwarzkümmel dargestellt.

Materialien:

- 1 Filmdose mit Schwarzkümmel
- 1 Filmdose mit 6 gelben Senfkörnern
- 1 Petrischalenmodell auf Schaumstoffuntergrund
- Deckel mit Kreis und Moosgummiring

Durchführung:

Schritt 1: Präparieren der Petrischale

1. Lege dein Modell vor dich auf den Tisch.
2. Schütte den kompletten Schwarzkümmel in die Petrischale.
3. Rüttele das Modell etwas hin und her um die Körner gleichmäßig zu verteilen.
4. Lege die Senfkörner in die Mitte der Petrischale auf den Schwarzkümmel, wobei zu beachten ist, dass die Senfkörner möglichst eng beisammen liegen.
5. Lege den Deckel mit dem Ring aus Moosgummi auf der Innenseite auf das Modell.

Achtung Die Senfkörner müssen alle innerhalb des kleinen Kreises liegen!

Das Modell ist nun einsatzbereit. **Achtung das Modell muss flach aufliegen.**

Bevor du mit dem Arbeiten mit dem Modell beginnst, lies dir folgende Fragen durch! Die Fragen helfen dir das Modell besser zu verstehen.

- a. Welche Arten von Teilchen befinden sich zu Beginn im Inneren des Kreises?
- b. Welche Arten von Teilchen befinden sich zu Beginn außerhalb des Kreises?
- c. Welche Arten von Teilchen befinden sich am Ende im Inneren des Kreises?
- d. Welche Arten von Teilchen befinden sich am Ende außerhalb des Kreises?
- e. Wann sind die Salzteilchen gleichmäßiger über die ganze Schale verteilt? Zu Beginn oder am Ende des Versuchs?
- f. Gibt es eine bestimmte Richtung, in die sich die Teilchen bewegen?

Schritt 2: Nachbilden der Diffusion

1. **Schalte das Modell an der Seite mit dem Schalter an.**
2. **Nun kannst du den Regler auf Stufe 2 drehen und ungefähr 20 Sekunden beobachten, was passiert.**
3. **Die Kümmelkörner bleiben im Modell für den nächsten Versuch.**

Aufgabe 2

- Du hast nun mit dem Modell gearbeitet.
- Jetzt wollen wir die Frage „Was passiert mit den wasserlöslichen Salz-Teilchen, wenn man diese zu den Wasserteilchen gibt?“ beantworten. Zeichne hierzu in die beiden Bilder zum „Anfangs- und Endzustand“ ein, wie du dir die Teilchenverteilung zu Beginn des Versuchs vorstellst und nachdem du in der Petrischale keine Veränderung mehr sehen kannst! Beschrifte dabei ein Teilchen jeder Sorte. Die Teilchenbewegung kannst du durch Pfeile in die entsprechende Richtung darstellen.

Anfangszustand

Endzustand

- **Bearbeite jetzt den Fragebogen 1.**

Aufgabe 3: Fülle den Lückentext aus! (Du findest unten Hilfestellungen)

Auswertung zu Versuch 1: Was passiert mit den Teilchen eines wasserlöslichen Stoffs, wenn man diesen zu Wasser gibt?

Beobachtung Stoffebene:

- Der Stoff Salz _____.
- Der gelöste Stoff _____ mit der Zeit _____ im Wasser.

Deutung Teilchenebene:

- Die gelösten Teilchen bewegen sich _____. Dabei haben sie keine bestimmte _____ in die sie sich bewegen. = **Brownsche Molekularbewegung**
- Mit der Zeit verteilen sich die gelösten Teilchen _____ unter den Wasserteilchen.
= _____

Hilfe- Diese Textbausteine gehören in die Lücken: „gleichmäßig“ – „löst sich im Wasser“ – „Diffusion“ – „verteilt sich“ – „eigenständig“ – „gleichmäßig“ – „Richtung“

Hat die Temperatur einen Einfluss auf das Verhalten von wasserlöslichen Stoffen, wenn man diese zu Wasser gibt?

Beim Teekochen fällt uns auf, dass Zucker sich in heißem Wasser besser löst als in kaltem Wasser. Aber warum verhalten sich Wasser und Zucker so unterschiedlich, wenn du die Temperatur änderst?

Stelle eine begründete Vermutung mithilfe des Teilchenmodells auf und notiere diese im vorgesehenen Feld!

Vermutung:

Versuch 2: Diffusion bei unterschiedlichen Temperaturen

Materialien:

- 2 gleich große Kristalle des violetten Salzes
- 2 Bechergläser 250 mL
- Heißes Leitungswasser (in der weißen Thermobox auf dem Lehrerpult)
- Gekühltes Leitungswasser (in der weißen Thermobox auf dem Lehrerpult)
- 2 Petrischalen
- Unterlage mit Kreisen
- 1 Pinzette

Durchführung:

1. Stelle die beiden Petrischalen auf die Unterlage mit den Kreisen. Das Kreuz soll dabei in der Mitte der Petrischale sein.
2. Gib in eine Petrischale so viel **heißes Wasser**, dass der Boden gerade so bedeckt ist.
3. Fülle in die andere Petrischale die gleiche Menge **gekühltes Wasser**.
4. Gib nun die violetten Salzkristalle aus dem Röhrchen auf eine trockene Stelle auf dem Tisch.
5. Suche zwei gleich große Kristalle heraus.
6. Gib nun mit der Pinzette direkt hintereinander in beide Petrischalen jeweils einen violetten Salzkristall auf das Kreuz. *Wenn du das Kreuz nicht genau getroffen hast, kannst du die Unterlage vorsichtig an die richtige Stelle schieben.*
Jetzt darfst du die Schale und das Wasser nicht mehr berühren oder bewegen!
7. Nun heißt es nur noch etwa eine Minute warten.

Beobachtung:

Entsorgung:

Lösungen in den Abfallbehälter auf dem Lehrerpult. Die restlichen Kristalle zurück in das Plastikröhrchen.

Beschreibe nun, wie du dir das beobachtete Phänomen auf Teilchenebene vorstellst:

Was passiert mit wasserlöslichen Teilchen, wenn man diese zu den Wasserteilchen bei unterschiedlichen Temperaturen gibt?

Du hast nun den Versuch zur Diffusion in kaltem und heißem Wasser durchgeführt.

Nun kannst du dein „Modell“ aus der Experimentierbox nehmen, um der Frage nachzugehen, wie man sich das Verhalten von Salz-Teilchen vorstellt, wenn man Salz in kaltes oder heißes Wasser gibt.

Teilchenmodell zur Diffusion bei unterschiedlichen Temperaturen

Mit dem folgenden Modell wird auf Teilchenebene veranschaulicht, wie man sich das Verhalten der Salzteilchen und der Wasserteilchen vorstellt.

In unserem Modell stehen die gelben Senfkörner für die Salzteilchen. Die Wasserteilchen werden durch die Körner vom Schwarzkümmel dargestellt.

Materialien:

- 1 Filmdose mit Schwarzkümmel
- 1 Filmdose mit gelben Senfkörnern
- 1 Petrischalenmodell auf Schaumstoffuntergrund
- Deckel mit Kreis und Moosgummiring
- 1 Stoppuhr

Durchführung:

Schritt 1: Präparieren der Petrischale

1. Lege dein Modell auf vor dich auf den Tisch.
2. Schütte den kompletten Schwarzkümmel in die Petrischale.
3. Rüttle das Modell etwas hin und her um die Körner gleichmäßig zu verteilen.
4. Lege die Senfkörner in die Mitte der Petrischale auf den Schwarzkümmel, wobei zu beachten ist, dass die Senfkörner möglichst eng beisammen liegen.
5. Lege den Deckel mit dem Ring aus Moosgummi auf der Innenseite auf das Modell.
Achtung Die Senfkörner müssen alle innerhalb des kleinen Kreises liegen!
Das Modell ist nun einsatzbereit.

Bevor du mit dem Arbeiten mit dem Modell beginnst, lies dir folgende Fragen durch! Die Fragen helfen dir das Modell besser zu verstehen.

- a. Wie lange hat das erste Salzteilchen benötigt um den Kreis zu verlassen?
- b. In welchem Fall bewegen sich die Teilchen schneller?
- c. Wann sind die Teilchen schneller durchmischt? Wenn sich die Teilchen schneller oder langsamer bewegen?

Schritt 2: Simulieren der Diffusion in kaltem Wasser

Achtung Stoppuhr bereithalten!

1. Wenn du nun das Modell benutzt, sollst du herausfinden wie lange es dauert bis das erste Teilchen den Kreis verlassen hat.
2. Schalte das Modell an der Seite mit dem Schalter an.
3. Wenn du nun den Regler auf Stufe 1 drehst, startest du die Stoppuhr.

Schritt 3: Erneutes Präparieren der Petrischale

Verfahre wie unter **Schritt 1!**

Schritt 4: Simulieren der Diffusion in heißem Wasser

Achtung Stoppuhr bereithalten!

1. Schalte das Modell an der Seite mit dem Schalter an.
2. Wenn du nun den Regler auf Stufe 3 drehst, startest du die Stoppuhr.

Aufgabe 4: Fülle den Lückentext aus! (Du findest unten Hilfestellungen)

Auswertung Versuch 2: Hat die Temperatur einen Einfluss auf das Verhalten von wasserlöslichen Stoffen, wenn man diese zu Wasser gibt?

Beobachtung Stoffebene:

- Je _____ die Temperatur, desto _____ verteilt sich der gelöste Stoff in der Lösung.

Deutung Teilchenebene:

- Die gelösten Teilchen bewegen sich bei _____ Temperaturen _____.
- Dadurch verteilen sich die gelösten Teilchen schneller unter den _____.

Modellkritik

- Im Original findet auch Bewegung nach oben und nach unten statt.
- Auch die Petrischale müsste aus Teilchen bestehen.
- Zwischen den einzelnen Teilchen dürfte absolut _____ sein = _____

Theorie zu Modellen:

- Sind ausgedacht, um Phänomene erklärbar zu machen.
- Ein Modell erklärt nie die ganze Wahrheit.
- Das einfachste Modell, das man zur **vollständigen** Erklärung eines Phänomens nutzen kann, ist das beste Modell.

Hilfe: Diese Textbausteine gehören in die Lücken: „schneller“ – „schneller“ – „höheren“ – „nichts“ – „Wasserteilchen“ – „höher“ – „Vakuum“